

ગુજરાતના હિન્દુ કુંભારોની ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભૂમિકા

ડો.ભાવેશકુમાર કે. પ્રજાપતિ

(મદદનીશ અધ્યાપક, ઇતિહાસ)

સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, જાદર

Email ID : bhumibhumi6311@gmail.com

Abstract:

ભારતવર્ષ આદિકાળથી વિવિધાતમાં એકતા ધરાવતો પ્રદેશ રહ્યો છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે ભૂતકાળમાં ભારતમાં ઘણી પ્રજાઓ કોઈને કોઈ હેતુથી આવી અને પોતાનો ઉદ્દેશ્ય સિધ્ધ થતાં ચાલી ગઈ. તો કોઈએ આક્રમણકારી વલણ પણ અપનાવેલું જોવા મળે છે. છેવટે ૧૯મી સદીમાં ભારતની પ્રજા માટે આ પ્રવૃત્તિઓ અને ઢીલી નીતિ અસહ્ય થઈ પડી અને અનુભવે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કરવા પ્રેરાઈ. ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ઇ.સ.૧૮૫૭ના વિપ્લવથી શરૂ થયો અને ઇ.સ.૧૯૪૭માં દેશની સ્વતંત્રતા સાથે પૂરો થયો. જે આશરે ૯૦ વર્ષ સુધી આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો દોર ચાલુ રહ્યો. રાષ્ટ્રના અન્ય પ્રાંતોની માફક આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ગુજરાતની શાંતિપ્રિય મનાતી ગુજરાતી પ્રજાએ પણ બ્રિટિશ સરકાર સામે બાંધ્યો ચડાવી અને ઝઝૂમી. ગુજરાતની ભૂમિએ મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર પટેલ, ગરબડદાસ, જોધા માણેક, ઠક્કરબાપા, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક, રવિશંકર મહારાજ વગેરે જેવા મહાન સ્વાતંત્ર્ય સૈનિકો ભારતમાતાને આપ્યા છે. આ સંગ્રામમાં ગુજરાતના જુદાજુદા વિસ્તારના લોકો, નેતાઓ, સ્વયંસેવકો, વિદ્યાર્થીઓ અને આબાલ સ્ત્રીઓએ રાષ્ટ્ર માટે તન, મન અને ધનથી બલિદાન આપી અને રાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પોતાનું અમૂલ્ય પ્રદાન આપ્યું છે. આ સંગ્રામમાં ભારત સહિત ગુજરાતના તમામ સમાજોએ ઊંચનીચના ભેદભાવો વીસરી જઈ સામૂહિક લડત આપી. છેવાડાના વર્ગો જેવા કે આદિવાસી પ્રજા, દલિત અને શુદ્ર વર્ગો, કારીગર વર્ગો એમ તમામે પોતાનો ફાળો રાષ્ટ્ર માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આપ્યો હતો. પરંતુ તેઓની નોંધ સરકારી દફતરે કે ઇતિહાસલેખનમાં ક્યાંક લેવાઈ છે અને ક્યાંક નથી પણ લેવાઈ. બ્રિટિશકાલીન ભારતમાં મહાત્મા ગાંધીજી ઇ.સ.૧૯૧૫માં ભારત પરત ફર્યા અને ભારતમાં ગાંધીયુગના પગરણ થયા. તે અગાઉ તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ બ્રિટિશ સરકાર સામે અહિંસાનું શસ્ત્ર અજમાવી રંગભેદનીતિ અને જુલ્મી અન્યાયો સામે સત્યાગ્રહો કરેલા જેની ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે.

Key Words:

કુંભાર, સમાજ, સ્વતંત્રતા, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ, બ્રિટિશશાસન

પ્રસ્તાવના :

ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ૧૮૫૭ના વિપ્લવથી શરૂ થયો અને ૧૯૪૭માં દેશની સ્વતંત્રતા સાથે પૂરો થયો. જે આશરે ૯૦ વર્ષ જેટલો ચાલેલો. રાષ્ટ્રના અન્ય પ્રાંતોની માફક આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ગુજરાતની શાંતિપ્રિય મનાતી ગુજરાતી પ્રજાએ પણ બ્રિટિશ સરકાર સામે બાંધ્યો ચડાવી અને ઝઝૂમી. આ સંગ્રામમાં ગુજરાતના જુદાજુદા વિસ્તારના લોકો, નેતાઓ, સ્વયંસેવકો, વિદ્યાર્થીઓ અને આબાલ સ્ત્રીઓએ પણ પોતાનું બલિદાન તન, મન અને ધનથી આપ્યું. આ સંગ્રામમાં સમાજના ઉચ્ચ વર્ગો સહિત સમાજના

છેવાડાના વર્ગો જેવા કે આદિવાસી પ્રજા, દલિત અને શુદ્ર વર્ગો, કારીગર વર્ગો એમ તમામે પોતાનું બલિદાન પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આપ્યું તો છે. પણ તેની નોંધ સરકારી દફતરે કે ઇતિહાસલેખનમાં ક્યાંક લેવાઈ છે અને ક્યાંક નથી પણ લેવાઈ. બ્રિટિશકાલીન ભારતમાં મહાત્મા ગાંધીજી જ્યારે ૧૯૧૫માં સ્વદેશ ભારત પરત ફર્યા તે અગાઉ તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં પણ બ્રિટિશ સરકાર સામે રંગભેદનીતિ અને અન્યાયો સામે સત્યાગ્રહ કરેલા. ભારતમાં ગાંધીયુગ દરમિયાન ૧૯૨૦ના અસહકાર આંદોલન, ૧૯૩૦ની સવિનય કાનૂની ભંગની લડત અને દાંડીફર્યનો સત્યાગ્રહ કે પછી ૧૯૪૨ની હિન્દુ છોડો ચળવળમાં ગુજરાતના કુંભારો(પ્રજાપતિઓ)એ પણ ક્યાંક મહત્વના સ્થાન પર તો ક્યાંક ગુપ્ત અને ભૂગર્ભની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા દેશની આઝાદીમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સહકાર આપેલો છે.

બ્રિટિશકાલીન ભારતમાં ઇતિહાસલેખન પ્રવૃત્તિમાં મોટેભાગે બ્રિટિશરોએ લેખનપ્રવૃત્તિ કરેલી હોઇ તેઓએ છેવાડાના અને કારીગર વર્ગોને તેમાં સામેલ કરવાનું કાર્ય કરેલું નથી. ગુજરાતના હિન્દુ કુંભારો પણ રાષ્ટ્રની સ્વાતંત્ર્ય ચળવળમાં સામેલ હતા. તેઓના આ રાષ્ટ્રીય જ્ઞાને મૂલવવા માટે અહીં એક સંશોધક તરીકે મળતી તમામ માહિતી રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ગુજરાતના હિન્દુ કુંભાર(પ્રજાપતિ) સમાજે આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પણ પોતાનો જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આપેલો છે. તેમ છતાં આંગળીને વેઢે ગણી શકાય તેટલા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના નામ સરકારી દફતરે કે ઇતિહાસલેખનમાં મળી આવે છે. પણ અહીં એક સંશોધક તરીકે સમગ્ર ગુજરાતના જિલ્લાઓ અને પ્રદેશોમાં રૂબરૂ ક્ષેત્રિય કાર્ય કરીને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેમાં સંશોધકે ગુજરાતના પ્રજાપતિ સમાજના સામયિકો, સમાજના સામાજિક ગ્રંથો, સ્મરણિકાઓ તેમજ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ આ સમાજના સેનાનીઓની માહિતી એકત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સમાજમાં ૮૪ જેટલી શાખાઓ પ્રવર્તમાન છે. તેથી અટકના નામ પરથી

ઓળખવા મુશ્કેલ થઈ પડે છે. છતાં અહીં સમાજની શિક્ષિત, અગ્રગણ્ય અને અનુભવી વ્યક્તિઓનો રૂબરૂ સંપર્ક કરી અને ક્યાંક સમાજના સાહિત્યિક લેખોમાંથી માહિતી મેળવી છે. જે અહીં રજૂ કરું છું.

ભાવનગર જિલ્લાના બાલંભા ગામમાં ૧૮મી, ઓક્ટોબર-૧૯૧૮ના રોજ દુલેરાય માટલિયાનો જન્મ થયેલો. તેમના પિતાનું નામ પ્રભુદાસ હતું. બાળપણમાં તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરીને સ્નાતક સુધીનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કર્યો.

બાળપણથી જ જૈન ધર્મના વિચારોના પ્રભાવમાં આવતાં દીક્ષા લેવાના મનોભાવ સેવતા હતા. પણ મોરબીમાં શ્રી કુલચંદભાઈએ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ભાગરૂપે વિદેશી કાપડના બહિષ્કાર અંગે આંદોલન શરૂ કર્યું ત્યારે આ આઝાદીના કાર્યના અસર તેમના પર પડી. તેમણે બાલંભામાં ‘વાનરસેના’ ઊભી કરી બ્રિટિશ સરકાર સામે સરઘસો કાઢ્યા. આ પ્રવૃત્તિ બદલ તેમને પોલીસનો માર પડેલો અને બ્રિટિશ સરકારની જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. ત્યાંથી છૂટ્યા બાદ દુલેરાય ભાવનગર શામળદાસ કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા ગયા. ત્યાં તેમના પર ગાંધીજીના વિચારોની અસર થઈ અને ગાંધી વિચારોના રંગે રંગાયા અને જીવનની દિશા બદલાઈ અને તેઓ પૂરેપૂરા રાષ્ટ્રીય રંગે રંગાયા. ‘ભાવનગર પ્રજા પરિષદ’માં જોડાઈને કામ કરવા લાગ્યા. ૧૯૪૨ ની ‘હિન્દ છોડો’ લડત વખતે નવ માસનો જેલવાસ પણ ભોગવવો પડેલો. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ગ્રામસેવાનું કામ શરૂ કર્યું. માલપરા (ઢસા પાસે)માં રહીને પ્રૌઢશિક્ષણ દ્વારા લોકજાગૃતિનું વિશિષ્ટ શૈલીથી કામ કર્યું અને પ્રજામાં જાગૃતિ અને ચેતના પ્રગટાવી. પૂજ્ય સંત બાલજીની સીધી અસર નીચે તેઓ આવ્યા. તેમની સાથે રહીને પણ ગ્રામ સંગઠન, શુદ્ધિપ્રયોગ વગેરે કરતા રહ્યા. ત્યારબાદ સંત બાલજીના સાહિત્યનું સંપાદન અને પ્રકાશનનું કામ પણ દુલેરાયે કર્યું. તેઓ પોતે એક સંસ્થારૂપ બનીને ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે લોકોને જાગૃત કરવાનો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા રહ્યા. આ દુલેરાય પોતાની પ્રવૃત્તિઓમાં નાનાભાઈ ભટ્ટ અને શ્રી મનુભાઈ પંચોલીના સાથીદાર હતા.¹

રણછોડભાઈ કુંભારનો જન્મ આણંદ જિલ્લાના કાસર ગામે થયેલો. તેમના પિતાનું નામ મુરારભાઈ હતું. તેમના પિતા પરંપરાગત માટીકામ અને કુંભારીકામનો વ્યવસાય કરતા અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા. તેમના પિતાના ગુણ બાળપણથી જ રણછોડભાઈમાં હોવાથી તે નીડર અને સ્વમાની હતા. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે મધ્ય ગુજરાતના વ્યક્તિઓનો ફાળો સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં અગ્રેસર રહ્યો જ છે. તેમાં કુંભાર સમાજના પનોતા પુત્ર એવા રણછોડભાઈએ પણ બ્રિટિશરો સામે આઝાદી માટે બાંધ્યો ચઢાવી. તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ દરમિયાન જ દેશભરમાં મહાત્મા ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ શરૂ થયેલી ૧૯૩૦ની સવિનય કાનૂનભંગની લડત અને ના-કરની લડતમાં જોડાયા અને અભ્યાસ અધૂરો મૂક્યો. આ સવિનય કાનૂનભંગની લડત વખતે સરકારનો વિરોધ કરવા સરકારી બાવળ કાપવા બદલ છ માસની જેલની સજા રણછોડભાઈને થયેલી.² ભારતમાતાના આઝાદીના કાર્યમાં સેવા બદલ સ્વતંત્ર ભારતની સરકારે રણછોડભાઈના પરિવારના ગુજરાન અર્થે પેન્શન પણ બાંધી આપેલું. આમ રણછોડભાઈનું કાર્ય રાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્ય ચળવળની લડતમાં ગૌરવ લઈ શકાય તેવું છે.

છોટુભાઈ ઓઝાનો જન્મ મહુધા તાલુકાના હેરંજ ગામમાં ૧૦મી, ડિસેમ્બર-૧૯૨૩ના રોજ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ કુબેરદાસ હતું. મૂળ તેમનું વતન આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકાનું રતનપુરા ગામ છે. તેમનો પરિવાર છૂટક મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતો. છોટુભાઈએ પ્રાથમિક સુધીનું શિક્ષણ લીધું. ૧૯૪૨માં હિન્દ છોડો લડત શરૂ થયેલી. આ સમયે મધ્ય ગુજરાતની ભાગીદારી સારી એવી હતી. આ લડતમાં છોટુભાઈ પણ જોડાયા. તેઓ યુવાનો સાથે રહી અને બ્રિટિશરો સામે આઝાદી માટે ઝઝૂમ્યા. જેમાં સરકારી ભાંગફોડ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રેલવેના પાટા ઉખેડી કાઢવા અને સરકારી અફસરોને પરેશાન કરવામાં અગ્ર ભાગ ભજવેલો. આ પ્રવૃત્તિઓને લીધે છોટુભાઈને અમદાવાદની મધ્યસ્થ સાબરમતી જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા અને થોડા મહિનાઓ પછી છોડી મૂક્યા. જેલમાંથી છૂટીને છોટુભાઈ સ્વાતંત્ર્ય ચળવળની લડાઈ

લડતા જ રહ્યા. પણ આ વખતે તેમની લડાઈ જુદા જ પ્રકારની રહી. તેઓએ ગાંધીજીનો પ્રિય એવો અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો. દેશની આઝાદીની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરતા જ રહ્યા. સ્વતંત્ર ભારતમાં તેઓને રાજ્ય સરકાર તરફથી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે પેન્શન પણ આપવામાં આવ્યું. અને આ રીતે છોટુભાઈ પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા માટે સમર્પિત કર્યું. ૨૫મી, એપ્રિલ-૨૦૦૭ના રોજ કપડવંજ મુકામે તેમનું અવસાન થતાં આઝાદ ભારતમાતાએ પોતાનો સેનાની ગુમાવ્યો.^૩

જમનાદાસનો જન્મ સંખેડા (જિ.- વડોદરા)માં થયેલો. તેમના પિતાનું નામ જોઈતારામ પરંપરાગત ઈંટોનો વ્યવસાય કરતા. જમનાદાસે પ્રાથમિક સુધીનું શિક્ષણ લીધું. ભણતર ઓછું અને ઘણતર વધુ એવી વૃત્તિ ધરાવનારા જમનાદાસ સમજણા થયા ત્યારથી જ રાષ્ટ્રસેવાનું કામ કરવા લાગ્યા. ઘર અને ધંધા-વ્યવસાયની ચિંતા છોડીને લોકોને મુસીબત જણાય ત્યાં ત્યાં તે પહોંચી જતા. તેમણે રાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પણ ભાગ લીધો. જમનાદાસના મતે સમાજની સેવા સાથે સાથે રાષ્ટ્રની સેવા અને આઝાદી પણ એટલી જ મહત્વની હતી. તેથી તે મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૯૨૦ની અસહકારની ચળવળના ભાગીદાર બન્યા. તેમના પ્રદેશ અને વિસ્તારના તે અસહકારની ચળવળ ટુકડીના મુખ્ય કાર્યકર બન્યા. આ અસહકારની ચળવળની આગેવાની લેવાને કારણે તેમનું નામ બ્રિટિશ સરકારના દફતરે નોંધાઈ ગયેલું. તેથી બ્રિટિશ પોલીસને ઘણીવાર થાપ આપી ભૂગર્ભમાં પણ જતા રહેલા. કોઈકવાર જેલવાસ પણ ભોગવેલો. આમ તેઓ આઝાદીની ક્રાંતિમાં સક્રિય ભાગ લઈ રાષ્ટ્રસેવાનું અતિઉમદા કામ પણ કરેલું. આ સાથે જ ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક દ્વારા શરૂ કરાયેલ 'કિસાન સભા'માં જોડાયા અને વડોદરા પ્રાંતના કાર્યકર તરીકે સક્રિય કામ કર્યું. મહાત્મા ગાંધીજીની સ્વદેશી વસ્તુઓના વપરાશના સ્વદેશી આંદોલનને શિરોમાન્ય ગણી તેમણે આજીવન ખાદી પહેરી.

એક રાષ્ટ્ર ભક્ત હોવાને લીધે તે નિર્વ્યસની, ખડતલ અને સંયમી હતા. ‘સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર’ તેમનો જીવનમંત્ર હતો. તેઓ ખાદી પહેરતા અને ખાદીનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી લોકોને અપનાવવા સમજાવતા. જરૂરિયાતો ઓછી હતી તેથી ઓછા ખર્ચમાં નિભાવ પોતિકી ખેતીમાંથી થઈ જતો. કોઈને ભૂખ્યા કે તરસ્યા ન જવા દે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં લગ્ન બાદ તેમનો ઘરસંસાર લાંબો સમય ન ચાલ્યો. તેમના પત્ની બે પુત્રો, એક પુત્રી જમાનદાસને છોડી અવસાન પામ્યા. તેથી તેમનું સાંસારિક જીવન સંઘર્ષવાળું બન્યું. પણ ‘ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશુ શ્રીગોપાળ’ એમ કરી ભારે હૈયે ફરી પાછા સમાજસેવા, રાષ્ટ્રસેવા, કિસાનસેવા, જ્ઞાતિસેવાના કામમાં જોતરાઈ ગયા. જે તેમણે અંતિમ ઘડી સુધી ઉત્સાહપૂર્વક સેવા ચાલુ રાખી. સામાજિક કુરુઢિઓ અને દૂષણોના પ્રખર અને કટ્ટર વિરોધી હતા. તે બાળપણથી જ ‘સ્વયંપાકી’ એટલે પોતાની રસોઈ જાતે જ બનાવતા. તે સ્વભાવે નીડર અને સ્પષ્ટ વક્તા હતા. તેથી ગમે તેને સેફશરમ વિના સાચું પરખાવી દેતા. તેમના આ સ્પષ્ટ વક્તાના સ્વભાવને કારણે ઘણીવાર સહકાર્યકરો તરફથી નારાજગી પણ વહોરવી પડતી, પણ આતો જમાનદાસ હતા. આત્મશ્લાઘા કે આત્મવંચનાના લક્ષણો પોતાનામાં હતા જ નહીં.⁴ આમ પ્રજાપતિ સમાજને ગૌરવ લઈ શકાય તેવા જમાનદાસનું વ્યક્તિત્વ બહુમુખી હતું. જેઓ એક સાથે સમાજસેવક, જ્ઞાતિસેવક, રાષ્ટ્રસેવક અને કિસાનસેવક હતા. અને આ બધા કામનું સુચારું સંચાલન અને આયોજન સફળતાપૂર્વક કરતા. આ સમાજના અને દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીને પ્રણામ.

પૂનમભાઈ દેવજીભાઈ વરિયાનો જન્મ આણંદ મુકામે ૨૮, નવેમ્બર-૧૯૨૧ના રોજ થયેલો. તેઓ ઇન્ટર સાયન્સ સુધીનો અભ્યાસ કરી આઝાદીની ચળવળમાં જોડાયા. તેમણે ‘હિન્દ છોડો’ની ચળવળમાં ગાંધીજીના અહિંસા અને સત્યના માર્ગે ચાલી અને આણંદ વિસ્તારમાં ચળવળને સક્રિય રાખેલી. હરિપુરા કોંગ્રેસ અધિવેશન ૧૯૩૯માં સ્વયં સેવક તરીકે રાષ્ટ્રીય સેવાઓ આપેલી. એ સમયે તેઓ મૂકસેવક એવા

રવિશંકર મહારાજના પરિચયમાં આવ્યા અને ભોજનસેવામાં જોડાયા.⁵ પૂનમભાઈ આઝાદીની ચળવળ સાથે સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિ અને જ્ઞાતિસેવા પણ ચાલુ રાખેલી. આમ પૂનમભાઈ પ્રજાપતિ દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હોવાની સાથે સમાજસેવક પણ હતા. તે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હોવાને લીધે સ્પષ્ટ વક્તા, નીડર, પ્રમાણિક, ખોટું સહન ન કરનાર, સેવાભાવી જેવા સહજ ગુણો ધરાવતા હતા. જે પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ માટે એક ગૌરવ લેવા સમાન વ્યક્તિ હતા.⁶

ગંગારામ ઓઝાનો જન્મ જૂન-૧૯૨૬માં મહેસાણામાં થયો હતો. તેમના પિતા ખોડીદાસ સામાજિક કાર્યકર હતા. અને સમાજના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હતા. પરિવારની સ્થિતિ સાધારણ હતી. ગંગારામે ઇ.સ.-૧૯૪૨માં મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વડોદરા ગયા અને ત્યાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગનું શિક્ષણ લીધું. આઝાદી પૂર્વેનું તેમનું આ શિક્ષણ એક સારી કક્ષાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ કહી શકાય. તે શિક્ષિત હોવાને લીધે ગંગારામ બ્રિટિશકાલીન ભારત અને ગુજરાતની સ્થિતિથી સારી રીતે વાકેફ હતા. તેઓ વડોદરામાં સમાજ સુધારકો અને રાષ્ટ્રપ્રેમીઓના સંપર્કમાં આવ્યા. તે બાળપણથી જ દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્રીયતાના રંગે રંગાયેલા હતા. તેઓ ૧૯૪૨ની ‘હિન્દ છોડો’ ચળવળમાં ભાગીદાર બન્યા અને સક્રિય ભાગ ભજવ્યો. તેઓએ જરૂર જણાયે ભૂગર્ભની પ્રવૃત્તિઓ પણ કરેલી. આ ભૂગર્ભની પ્રવૃત્તિઓમાં બ્રિટિશ સરકાર સામે ગુપ્ત સભાઓ ભરવી, યુવાનોનું નેતૃત્વ કરવું વગેરે જેવા કાર્યો કર્યા. આઝાદીની રાજકીય ચળવળમાં સક્રિય ભાગ લઈ દેશપ્રેમની ઉદાત્તવૃત્તિ પ્રગટ કરી. જીવનના આરંભથી જ દેશના યુવાનો અને બાળકો તથા નાગરિકોમાં ચારિત્ર્ય અને રાષ્ટ્રભાવનાનું સિંચન થાય તે માટે સુવ્યવસ્થિત પ્રયાસ કર્યા. આઝાદીની ચળવળમાં ભાગ લેવા સાથે સમાજની સેવા પણ કરી. પ્રજાપતિ જ્ઞાતિના એક આવા વિરલ વ્યક્તિ જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હોવાની સાથે જ્ઞાતિ સુધારક અને સમાજ સુધારક પણ હતા. જે સ્વભાવે શિષ્ટ

અને મિષ્ટ વાણીવાળા, વિનમ્ર, વિનયી, સૌજન્યપૂર્ણ ચારિત્ર્ય ધરાવનાર, સ્પષ્ટ અને સાચા વક્તા હોવાની સાથે રાષ્ટ્રપ્રેમી અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. જે આ સમાજ માટે ગૌરવ સમાન બાબત છે.⁷

વિક્કલભાઈ જંત્રાણીયાનો જન્મ જંબુસર તાલુકાના સિગામ ગામે ૧૦, ફેબ્રુઆરી, ૧૯૨૬ના રોજ થયો હતો. તેમના પિતા છગનભાઈ ધોરણ ચાર સુધી ભણેલા અને ૧૯૨૩થી જંબુસર તાલુકાના જ જંત્રાણ ગામે કુંભારીકામ અને માટીકામના ધંધાર્થે આવીને વસ્યા. તેમણે ૧૯૪૦માં બ્રિટિશકાલીન શિક્ષણમાં વર્નાક્યુલરની ફાઇનલ પરીક્ષા પાસ કરી. જે એ સમય એટલે કે ૨૦મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે દેશમાં આ કક્ષાનું શિક્ષણ લેનાર જવલ્લે જ હતા. તેમાં એક વિક્કલભાઈ ગણી શકાય. વિક્કલભાઈ સ્વભાવે શિક્ષણકાળથી જ રાષ્ટ્રપ્રેમી અને સેવાભાવી હતા. તેમજ ગાંધી વિચારધારાને વરેલા હતા. તેમના આ સ્વભાવને લીધે તેઓ ૧૯૪૨ની ‘હિન્દ છોડો’ ચળવળમાં પોતાના વિસ્તારમાંથી ભાગ લીધો અને બ્રિટિશ સરકાર સામે બાંચો ચઢાવી આઝાદીની ચળવળમાં સક્રિય ભાગ લીધો. આઝાદીની ચળવળ સાથે તેમણે પોતાના પરિવારની પણ સારસંભાળ રાખી. તેઓ ૧૯૪૨ બાદ પોતાના માતા-પિતા અને ભાઈઓ સાથે સિગામ ગામે વસ્યા અને ત્યાં ખેતીનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો.

વિક્કલભાઈ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હોવાને લીધે સ્વભાવે સહજ સ્પષ્ટ વક્તા, નીડર, સમાજસેવક, રાષ્ટ્રપ્રેમી, અન્યાય સહન ન કરનારા, પરોપકારી હતા. તે પોતાના જીવનમાં ગાંધીવાદી વિચારધારામાં માનનારા હોવાથી તેઓએ આજીવન ખાદી ધારણ કરેલી. તે તેમના પિતાની જેમ શ્રમપ્રધાન, નિષ્કાસભર, ખંતીલું અને બહાદુરીભર્યું જીવન જીવી ગયા. ભારતમાતાએ એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને પ્રજાપતિ જ્ઞાતિએ પોતાનો સામાજિક સુધારવાદી તારલો ૧૫મી, જૂન, ૧૯૮૦ના રોજ ગુમાવ્યો.⁸

ઉપસંહાર :

ભારતના ૧૮૫૭થી શરૂ થયેલા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભારતની પ્રજા એકમેક થઈ અને ઝઝૂમી. તેમાં ૧૯૧૫માં મહાત્મા ગાંધીજીનું દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી ભારતમાં આગમન થયું. ગાંધીજીએ ભારતભરના પ્રવાસ દરમિયાન અવલોક્યું કે સમગ્ર ભારતના તમામ સમાજોને સાથે રાખીને જ આ સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન કરવું જોઈએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મળી શકે તેમ છે. ત્યારે ગાંધીયુગ દરમિયાન ભારતના તમામ વર્ગો એકજૂથ થઈ સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન માટે ગાંધી વિચારોની અસર નીચે આવ્યા. તેમાં ગુજરાતનો હિન્દુ કુંભાર (પ્રજાપતિ) સમાજ પણ સહભાગી બન્યો. આઝાદીના પૂર્વાર્ધમાં આ પ્રજાપતિ સમાજ છૂટોછવાયો હતો એટલે કે કોઈ સામાજિક સંગઠન હેઠળની એકતા હેઠળ નહતો. તેમજ સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક, રાજકીય સિદ્ધિઓથી વંચિત હતો. છતાં ઉપર મુજબ આપણે જોયું તેમ આ સમાજે ભારતમાતાની સ્વાધીનતા માટે પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગી બ્રિટિશરો સામે બાથ ભીડી અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં યથાયોગ્ય ફાળો આપ્યો. તેની નોંધ ભલે ભૂતકાળમાં ઇતિહાસકારો કે સરકારે લીધી ન હોય પણ હવે ઇતિહાસકારો અને બુદ્ધિજીવીઓએ લેવી જોઈએ. ભારતની ભાવિ યુવા પેઢી પણ આ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના જેવી ખુમારીવાળી અને સ્વતંત્ર મિજાજવાળી બને તે જરૂરી છે.

પાઠનોંધ :

- 1 જ્યાબને વજુભાઈ શાહ (સંપાદક), “સૌરાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્ય સૈનિકો અને વડતો”, અમદાવાદ, ૧૯૮૮.
- 2 જયકુમાર શુક્લ (સંપાદક), “ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્યસૈનિકો”, અમદાવાદ, ૧૯૮૮, પૃ.-૨૬.
- 3 રુબરુ મુલાકાત : રવિભાઈ પ્રજાપતિ, કપડવંજ, તા- ૦૯-૦૨-૨૦૨૧.
- 4 કાલિદાસ પ્રજાપતિ અને સંપાદન સમિતિ, “ગુજરાત પ્રજાપતિ પરિચયગ્રંથ”, ગુજરાત પ્રજાપતિ સભા, અમદાવાદ, ૧૯૭૮, પૃ.- ૧૨૨, ૧૨૩.
- 5 પિનાકીન પ્રજાપતિ, “વિશ્વનિર્માતા પ્રજાપતિ”, વડોદરા, ડિસેમ્બર-૧૯૯૫, પૃ.-૧૨.
- 6 કાલિદાસ પ્રજાપતિ અને સંપાદક સમિતિ, “ગુજરાત પ્રજાપતિ પરિચયગ્રંથ”, ગુજરાત પ્રજાપતિ સભા, અમદાવાદ, ૧૯૭૮, પૃ.- ૪૯.

-
- 7 કાલિદાસ પ્રજાપતિ અને સંપાદક સમિતિ, "ગુજરાત પ્રજાપતિ પરિચયગ્રંથ", ગુજરાત પ્રજાપતિ સભા, અમદાવાદ, ૧૯૭૮, પૃ.-૧૪૧,૧૪૨.
- 8 "વિશ્વનિર્માતા પ્રજાપતિ : દ્વિશતકમ અંક", વડોદરા, જૂન- ૨૦૦૫, પૃ.-૧૧૪.